

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

“Devoni lug‘atit-turk” da zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari tavsifi

To‘xtayeva Sarvinoz¹, Dilrabo Ergasheva²

¹Termiz Davlat universiteti, talaba

²Termiz Davlat universiteti, ilmiy rahbar

Copyright: © 2025 by the author.

License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmud Koshg‘ariy tomonidan yaratilgan “Devoni lug‘atit-turk” asarining hozirgi adabiy til rivojidagi o‘rni hamda zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlarining shakllanishiga ta‘siri masalasi tahlil qilindi. Shuningdek, asardan misollar keltirish orqali keltirilgan fikrlar yanada kengroq ochib berildi.

Kalit so‘zlar: Mahmud Koshg‘ariy, sema, dialekt, sotsiolingvistika, areal lingvistiak, dialektologiya, lingvokulturologiya, lingvistika, qiyosiy tilshunoslik, lug‘at, variant

Описание современных тенденций в лингвистике в «Дивони Лугатит-Турк»

Тохтаева Сарвиноз¹, Дилрабо Эргашева²

¹Термезский государственный университет, студент

²Термезский государственный университет, научный руководитель

Аннотация. В статье анализируется роль произведения Махмуда Кашгари «Дивони лугатит тюрк» в развитии современного литературного языка и его влияние на формирование современных языковых тенденций. Кроме того, представленные идеи были дополнительно пояснены с помощью примеров из работы.

Ключевые слова: Махмуд Кашгари, сема, диалект, социолингвистика, ареальная лингвистика, диалектология, лингвокультурология, языкознание, сравнительное языкознание, словарь, вариант

Description of modern trends in linguistics in "Divoni Lugatit-Turk"

Tokhtaeva Sarvinoz¹, Dilrabo Ergasheva²

¹Termez State University, student

²Termez State University, scientific supervisor

Abstract. The article analyzes the role of Mahmud Kashgari's work "Divoni Lugatit-Turk" in the development of modern literary language and its influence on the formation of modern linguistic trends. In addition, the presented ideas were further explained with the help of examples from the work.

Keywords: Mahmud Kashgari, seme, dialect, sociolinguistics, areal linguistics, dialectology, linguacultural studies, linguistics, comparative linguistics, dictionary, variant

XI asrda yashab ijod etgan buyuk iste'dod sohibi hisoblanmish Mahmud Koshg'ariy o'zining "Devoni lug'otit-turk" asari bilan tilshunoslik sohasini bir qadar boyitdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Negaki, u turkiy tillarning, jumladan o'zbek tilining shakllanishi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Asarning turkiy tilshunoslikdagi o'rni shundan iboratki, bu asar eng qadimgi turkiy lug'at hisoblanadi. Unda shevalar tadqiqi, qadimgi turkiy til holati haqida batafsil ma'lumot berib o'tgan. Ushbu "Devon"da qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, fonetika, fonologiya, leksikologiya, leksikografiya, lingvokulturologiya, morfologiya va sintaksis singari tilshunoslik yo'nalishlariga oid qimmatli bilimlar aks ettirilgan.

Shuningdek, "Devon"da bugungi zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlariga asos bo'la oladigan qarashlar keltirilgan. Jumladan, asarda areal lingvistika, semasiologiya, sotsiolingvistika, lingvokulturologiya, dialektologiya va shu kabi bir qator zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari mavjud.

Sotsiolingvistika - tilshunoslik, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi haamda jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ko'plab muammolar majmuini o'rganuvchi soha hisoblanadi.

"Devoni lug'atit turk" asarida "chinliklarning (ya'ni xitoyliklarning) alohida tillari bor bo'lsa ham, shaharliklari turkchani yaxshi biladilar" degan fikr uchraydiki, bu qadimgi turkiy til bilan xitoy tilining bevosita kontaktda bog'langanligidan dalolatdir. Tillarning o'zaro aloqasi va ta'siri tilshunoslarni anchadan buyon qiziqtirib kelayotgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu masala turkiyshunoslikda dastlab Koshg'ariy e'tiborini jalb etgan [1. 130]. U "Devon"da turkiy tillarning fonetik,

lugʻaviy va grammatik jihatlarini arab tilining fonetik, lugʻaviy va grammatik xususiyatlari bilan qiyoslab oʻrgangan birinchi

komparalingvistik olimdir. Bu kabi qimmatli maʼlumotlar sotsiolingvistika fani uchun ham muhim hisoblanadi.

Sotsiolingvistika tilning ijtimoiy kontekstidagi oʻzgarishlarini, turli ijtimoiy guruhlar tilidan foydalanish xususiyatlarini va tilning madaniyat bilan bogʻliqligini ham oʻrganadi. Koshgʻariyning asarida esa bular toʻgʻrisida ham qarashlar uchraydi. Xususan, “Devon”da turli ijtimoiy guruhlar (masalan, qabilalar, savdogarlar, chorvadorlar) tilidan foydalanganlik xususiyatlarini taʼkidlaydi. Bu esa sotsiolingvistikada tilning ijtimoiy tabaqalanishidagi rolini koʻrsatadi. Masalan, asarda savdogarlar oʻzaro muloqotda qoʻllaydigan bir qancha soʻzlarga izoh berilgan.

baqar — pul yoki molar evaziga sotiladigan narsa;

tudun — boj yigʻuvchi, savdo nazoratchisi;

qapan — kata savdo rastasi yoki bozor;

alim-berim va shu kabilar.

Asarda turkiy qabilalarning madaniy anʼanalari, urf-odatlar va ularning tilga taʼsiri haqida maʼlumotlar keltirilgan. Bu esa sotsiolingvistikada til va madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni tushunishda muhim rol oʻynaydi.

“Devoni lugʻatit turk” asari zamonaviy tilshunoslik yoʻnalishlaridan biri boʻlgan lingvokulturologiya (til va madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni oʻrganadigan fan) nuqtayi nazaridan kata ahamiyatga ega.

Masalan, birgina lingvokulturologik birlik mif, metal va iboralar tarkibida singib ketgan boʻladi: boʻri qadimgi xalqlar tasavvurida qaroqchi, qotil, kallakesar sifatida gavdalanadi. Turkiy xalqlarda esa uning boʻysunmaslik, erkinlik ishtiyoqi masalasi birinchi oʻringa koʻtarilgan [2.196]. Koshgʻariyning “Devoni lugʻatit turk” asarida Afrosiyobning oʻlimidan qaygʻurib yigʻalayotgan beklar “*boʻri boʻlib ulidilar*” degan oʻrin keladi. Bundan tashqari, asarda turkiy qabilalarning madaniy anʼanalari, urf-odatlar, hayot tarsi va dunyoqarashi haqida maʼlumotlar va ularning maʼnolarini ifodalovchi soʻzlar orqali ifodalangan. Bu esa lingvomadaniyatshunoslikda til orqali madaniyatni anglashga misol boʻladi. Asarda keltirilgan “Alp Er Toʻnga” marsiyasida turkiy xalqlarning madaniyati, oʻlim bilan bogʻliq qarashlari yaqqol aks etgan.

Beglar atin argʻurib,

Mengzi yuzi sargʻarib,

Qazgʻu ani turgʻuzub,

Kurkum angar turtulur

Asarda turli madaniy tushunchalar qanday soʻzlar bilan ifodalanishi haqida maʼlumotlar uchraydi. Bu lingvokulturologiyada xalqning madaniy tushunchalar va ularning tilde aks etishi bilan bogʻliqligini oʻrganishga misol boʻladi. Masalan,

qahramonlik tushunchasi turkiy xalqlarda jasorat, botirlik, mardlik tushunchalari bilan uygʻshib ketgan. Koshgʻariy buni “*Alp*”, “*Batur*” soʻzlari bilan keltirgan. Turkiy xalqlarda vatanparvarlik ota yurtdan ajralmaslik va unga sadoqat bilan bogʻliq. Bu tushunchani ifodalashda olim “*el*”, “*yurt*” soʻzlarini keltirgan:

El bersin, teg olma — Yurtni qoʻriqla, dushmanga bermagin!

Yurtsiz er — qushsiz koʻk — Vatansiz odam, - qushsiz osmon

Dialektologiya - tilning mavjud lahjalari, shevalarini fonetik, morfologik va leksik xususiyatlarini tavsif qilish orqali oʻrganadigan tilshunoslik fani. Turkiy tillarning oʻziga xos xususiyatlari, oʻxshash va farqli jihatlari, oʻzaro taʼsiri masalalari uzoq davrlardan beri oʻrganilib kelinmoqda.

Mazkur dialektologik masalalarni birinchilardan boʻlib oʻrgangan olim Mahmud Koshgʻariy hisoblanib, uning “*Devoni lugʻatit-turk*” asarida turkiy tillar, ularning shevalari, chunonchi, oʻgʻuz tillari va shevalariga oid talaygina maʼlumotlar uchraydi. Ana shulardan namunalar koʻrib chiqamiz. Xususan, sharqiy turklar tilida jarangsiz “*t*” tovushi kelsa, gʻarbiy turklar tilida “*d*” tovushi keladi. *Tuya-duya* kabi. Olim hozirgi oʻzbek adabiy tilida qoʻllanadigan qadimgi turkiy zoonimlardan *echko* (*echki*), *tuya*, *ayig* (*ayiq*), *it*, *ilon*, *qoʻy* klabi soʻzlarni har bir tilda, yaʼni turkiy va oʻgʻuz tillarida turlicha talaffuz etilishini taʼkidlaydi.

Oʻgʻuz	turklar	Adabiy tilda
<i>teve</i>	<i>devey</i>	<i>tuya</i>
<i>qoy</i>	<i>qon</i>	<i>qoʻy</i>

Olim soʻzlarni izohlar ekan, oʻrni kelganda ularning qaysi bir dialektga mansub ekanligi, dialektlardagi oʻziga xos maʼno xususiyatlari va boshqa muhim tomonlari haqida ham toʻxtalib oʻtadi. Bu esa ana shu soʻzlarning dialectal xususiyatini ochib beradi.

chigillar qoʻllaydigan soʻzlar:

ajun-dunyo

oʻtki- badal

uzi- dara

chechak- kasallik nomi

aybang- kal

saman- somon

qipchoqlar qoʻllaydigan soʻzlar:

oʻkil- koʻp

sulaq- qora jigar

aba- ayiq

ajan- kema

qarluqlar qoʻllaydigan soʻzlar:

ulichim- oʻgʻilcham

it kerdi- it vovulladi

sug'ut- suzma

qashqarcha so'zlar:

sibut- kashnich butiq- kechik mesh

Keyingi yillarda barcha o'zbek shevalarini areal va lingvogeografik usullar bilan o'rganish ham keng tarqalmoqda.

Areal lingvistika – sheva xususiyatlarining turli hududlarda tarqalishini maxsus belgilar va raqamlar vositasida kartada aks ettirish bilan shug'ullanadigan tilshunoslikning bir sohasi hisoblanadi.

Yevropada bu soha XX asr boshlarida rivojlana boshlagan bo'lsa-da, aslida uning ildizlari Mahmud Koshg'ariyga borib taqaladi. U turkiy qabilalarning joylashishini maxsus kartaga tushiradi. Dunyoni shar shaklida tasvirlaydi va uni to'rt tomonga *ash-sharq, al-g'arb, ash-shimol, al-janub* tomonlarga bo'ladi. U o'z asarida shaqrdan boshlab har bir qabilaning joylashishini birin-ketin ko'rsatadi. Har qaysi qabila tilidagi farqli xususiyatlarini o'rni bilan bayon qiladi. Bu esa Koshg'ariyning areal lingvistika fanining ham assoschisi ekanligini ko'rsatadi. Masalan;

Sharqiy tillar guruhi —chigil, yag'mo, tuxsi, qarluq, uyg'urlardan tortib yuqori chingacha bo'lgan qabilalar.

G'arbiy turkiy tillar — o'g'uz, arg'u, qipchoq, tatar, yamak, rusdan Vizantiyagacha joylashgan qabilalar.

Ushbu tasnif Koshg'ariyga tegishli bo'lib, bugungi tasniflar uchun ham asos vazifasini bajargan. Devondagi so'zlar nafaqat ma'nolari, balki ularning qaysi qabila yoki mintaqaga xos ekanligi ham ko'rsatilgan.

Mahmud Koshg'ariyning “Devoni lug'atit turk” asari faqat lug'atgina bo'lib qolmay, XI asr turkiy xalqlarining til tizimi, madaniyati va tamoyillarini aks ettiruvchi muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Asar yaratilganiga bir necha asrlar o'tgan bo'lsa-da, zamonaviy tilshunoslik sohalarining asosiy o'rganish obyektini bo'lib xizmat qiladi. Umumiy qilib shuni aytishim mumkinki, ushbu asar turkiy tillar rivojlanish jarayonini yana yaxshiroq o'rganishimizga yordam beradigan muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmud Koshg'ariy . “Devoni lug'atit-turk” — T.G'afur-G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2017
2. Berdialiyev A., Turdibekov M va
3. Aliqulov Z., Boymirzaeva S. “Sotsiolingvistika”. — Samarqand, 2009 b. “Sotsiolingvistika” —T. “Nodirabegim” nashriyoti, 2022
4. Usmonova Sh. “Lingvokulturologiya” — Toshkent-2019
5. Darvishev I. “Lingvokulturologiya” — Namangan,2021
6. Nurmonov A. “O'zbek tilshunosligi tarixi” — Toshkent-2002
7. Saidov Y. “O'zbek dialektologiyasi” — Buxoro, 2022
8. Abdushukurov B. “O'zbek adabiy tili tarixi” — Toshkent, 2021

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
